

НАРРАТИВНО-КОМПОЗИЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТЕКТИВНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ В ЦИКЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. КОНАН ДОЙЛА О
ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТЕЙ «ЭТЮД В БАГРОВЫХ ТОНАХ» И «ЗНАК
ЧЕТЫРЁХ»)

NARRATIVE AND COMPOSITIONAL STRUCTURE OF DETECTIVE
INVESTIGATION IN THE SHERLOCK HOLMES CYCLE BY A.
CONAN DOYLE
(BASED ON THE NOVELS "A STUDY IN SCARLET" AND "THE SIGN OF THE
FOUR")

A. KONAN DOYLNING SHERLOK HOLMS HAQIDAGI ASARLAR
TURKUMIDA DETEKTIV TERGOVNING NARRATIV-KOMPOZITSION
TASHKILOTI
(«QIZIL TUSDAGI ETYUD» VA «TÓRTLAR BELGISI» QISSALARI
MATERIALI ASOSIDA)

Научный руководитель: PhD, доц. З. О. Худайбергенова

Магистрант 1 курса: С. Ш. Уразбаев

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Scientific Supervisor: PhD, Associate Professor Z. O. Khudaybergenova

First-Year Master's Student: S. Sh. Urazbayev

Berdakh Karakalpak State University

Ilmiy rahbar: PhD, dotsent Z. O. Xudaybergenova

1-bosqich magistranti: S. Sh. Urazbayev

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

itsurazbaev23@gmail.com

Аннотация. В статье исследуется нарративно-композиционная структура произведений А. Конан Дойла о Шерлоке Холмса («Этюд в багровых тонах» и «Знак четырёх»). На основе нарратологического и семиотического подходов анализируется разрыв между фабулой (историей преступления) и сюжетом (историей расследования). Рассматривается взаимодействие между рассказчиком-профаном (доктором Ватсоном) и фокализатором (Шерлоком Холмсом), которое выступает главным инструментом композиционной ретардации. Доказано, что спор героев о

стратегиях описания дел является формой метатекстовой рефлексии автора над законами детективного жанра. Особое внимание уделено пространственной поэтике (топосу Бейкер-стрит) как локусу финального герменевтического синтеза и механизмам композиционной ретардации.

Ключевые слова: А. Конан Дойл, Шерлок Холмс, нарратология, композиция, фабула и сюжет, фокализация, ретардация, метатекст, топос.

Abstract. The article examines the narrative and compositional structure of Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes works, specifically *A Study in Scarlet* and *The Sign of Four*. Based on narratological and semiotic approaches, the study analyzes the gap between the fabula (the story of the crime) and the plot (the story of the investigation). Particular attention is paid to the interaction between the naïve narrator (Dr. Watson) and the focalizer (Sherlock Holmes), which functions as the main instrument of compositional retardation. The article demonstrates that the characters' dispute over strategies of narration serves as a form of the author's metatextual reflection on the laws of the detective genre. Special attention is also given to spatial poetics (the topos of Baker Street) as the locus of the final hermeneutic synthesis and to the mechanisms of compositional retardation.

Keywords: Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, narratology, composition, fabula and plot, focalization, retardation, metatext, topos.

Annotatsiya. Maqolada Artur Konan Doylning Sherlok Holms haqidagi asarlarining («Qizil tUSDagi etyud» va «To'rtlar belgisi») narrativ-kompozitsion tuzilishi tadqiq etiladi. Narratologik va semiotik yondashuvlar asosida fabula (jinoyat tarixi) hamda syujet (tergov tarixi) o'rtasidagi tafovut tahlil qilinadi. Oddiy kuzatuvchi-hikoyachi (doktor Vatson) va fokalizator (Sherlok Holms) o'rtasidagi o'zaro munosabat kompozitsion retardatsiyaning asosiy vositasi sifatida ko'rib chiqiladi. Qahramonlarning voqealarni tasvirlash strategiyalari haqidagi bahsi muallifning detektiv janr qonuniyatlari ustidagi metamatnli refleksiyasi shakli ekanligi isbotlanadi. Shuningdek, makon poetikasiga (Beyker-strit toposi) germenevtik yakuniy sintez lokusi hamda kompozitsion retardatsiya mexanizmlariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit soʻzlar: Artur Konan Doyle, Sherlock Holms, narratologiya, kompozitsiya, fabula va syujet, fokalizatsiya, retardatsiya, metamatn, topos.

Введение

Детективный жанр представляет собой высокоструктурированную нарративную модель, что делает его одним из наиболее продуктивных объектов анализа в рамках современной нарратологии и структурной поэтики. В данном исследовании рассматривается повествовательная организация произведений А. Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, которые закрепили канон классического интеллектуального детектива и оказали значительное влияние на развитие жанра в целом.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью переосмысления классической детективной модели в контексте современных нарратологических и когнитивных подходов к анализу текста. В условиях усложнения повествовательных стратегий в литературе и медиа культуре особую значимость приобретает изучение механизмов конструирования интриги, распределения информации и управления читательской перспективой. Анализ произведений Конан Дойла позволяет выявить устойчивые принципы взаимодействия между нарратором и системой фокализации, которые определяют эффективность детективного повествования.

Степень разработанности темы. Структурные особенности детективных текстов Конан Дойла неоднократно становились предметом теоретического анализа. В. Б. Шкловский в работе «О теории прозы» описал повторяющиеся сюжетные схемы детективных рассказов, интерпретируя их как устойчивые композиционные инварианты [2, с. 132]. А также Ц. Тодоров в исследовании «Поэтика» предложил классическую модель детектива как текста с двумя нарративными уровнями – истории преступления и истории расследования [3, с. 42]. Существенный вклад в анализ поэтики детективного цикла внесли также В. Шмид, Ю. К. Щеглов, Т. Кестхейи, Е. В. Вохрышева, рассматривавшие различные аспекты нарративной структуры и композиции текста. При этом, несмотря на значительный объём

исследований, недостаточно разработанным остаётся вопрос о взаимодействиях композиционной организации расследования, пространственной семантики текста и нарративной дистанции между рассказчиком и главным интерпретатором событий. Указанная исследовательская проблема определяет теоретическую и аналитическую рамку данной работа.

Цель исследования – выявить и проанализировать нарративно-компазиционные принципы организации расследования в произведениях А. Конан Дойла, с акцентом на механизмы взаимодействия повествовательных уровней и стратегий интерпретации.

Методы и материалы

Материалом исследования послужили ключевые произведения цикла А. Конан Дойла – повести «Этюд в багровых тонах» и «Знак четырёх».

Методологическую основу работы составляют структурно-семантический подход и инструменты современной нарратологии. Использование данных методов позволяет разграничить роли повествователя и фокализатора в тексте: доктора Ватсона как рассказчика и наблюдателя, а Шерлока Холмса как персонажа, через восприятие которого организуется интерпретация событий.

Результаты

Композиция детективных произведений А. Конан Дойла основана на разделении фабулы (реальной последовательности событий преступления) и сюжета (порядка их раскрытия для читателя). Как отмечает Ю. К. Щеглов, «текст детективной новеллы представляет собой строго организованную систему задержек и ложных следов» [4, с. 98]. Такой эффект достигается за счёт фигуры нарратора-профана, ограниченное восприятие которого позволяет скрывать логические связи до финальной развязки.

Важным элементом структуры является сцена «визита клиента», которая выполняет экспозиционную функцию. Клиент приносит на Бейкер-стрит фрагментарное и эмоционально окрашенное описание событий. Шерлок Холмс в этом контексте выступает как аналитик, который упорядочивает и интерпретирует полученную информацию, устраняя субъективные искажения. В «Этуде ы багровых

тонах» это выражается через метафорическое описание его метода расследования, которое отражает общий принцип построения детективного повествования: *«В бесцветную пряжу жизни вплетена багровая нить преступления, и наш долг – распутать её, выделить и вытащить на свет каждый дюйм»* [1, с. 56]. В этом высказывании подчёркивается связь с исходным значением слова «текст» (лат. *textus* – ткань, сплетение). Преступление здесь представлено как чужеродный элемент, который нарушает привычный ход повседневных событий. Задача Холмса заключается в том, чтобы выявить и восстановить нарушенную структуру событий, «распутывая» их логическую последовательность.

Восприятие читателя и уровень знаний доктора Ватсона во многом определяются способом мышления Шерлока Холмса. Он отбирает только ту информацию, которая считает значимой для расследования, и тем самым влияет на то, какие детали становятся частью повествования, а какие остаются вне текста. В «Этюде в багровых тонах» Холмс сравнивает человеческий разум с «чердаком», куда можно складывать только нужные вещи: *«Человеческий мозг – это пустой чердак, куда можно набить всё, что угодно. Дурак так и делает: тащит туда нужную и ненужную рухлядь... А человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак. Он возьмёт лишь инструменты, которые понадобятся ему для работы, но зато их будет множество, и все они будут разложены в образцовом порядке»* [1, с. 19].

С точки зрения нарратологии, эта идея показывает, что Холмс действует как фильтр повествования. Он концентрируется на деталях, важных для раскрытия преступления, а остальные аспекты действительности остаются вне фокуса. Ватсон, как рассказчик, передаёт читателю уже отобранную и структурированную информацию, что делает повествование более ограниченным и направленным.

Ключевым элементом нарративной организации цикла является различие в понимании повествования у Холмса и Ватсона. В повести «Знак четырёх» Холмс критикует стиль записей Ватсона: *«Следствие – наука точная, по крайней мере должно ею быть, и описывать его надо в строгой, бесстрастной манере. А вы попытались придать ему романтический флёр...»* [1, с. 129]. В этой реплике

проявляется различие между научным и художественным подходом к описанию событий. Холмс настаивает на точной и объективной фиксации фактов, тогда как Ватсон оформляет расследование как литературный рассказ с элементами эмоциональности и сюжетной выразительности.

В нарративной структуре произведения Ватсон выполняет не только роль рассказчика, но и роль посредника между Холмсом и читателем. Благодаря его восприятию расследование приобретает художественную форму и эмоциональную выразительность. Именно через фигуру Ватсона логические построения Холмса превращаются в полноценное детективное повествование.

Исследовательский метод Холмса напрямую влияет на композицию произведения. В статье «Книга жизни» он формулирует основной принцип своего мышления: *«По одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о существовании Атлантического океана или Ниагарского водопада...»* [1, с. 24]. Этот принцип лежит в основе структуры расследования. Каждая деталь – улика, след или предмет – становится отправной точкой для восстановления полной картины преступления. Расследование развивается от отдельных признаков и последствий к установлению скрытых причин и действий преступника.

Кульминацией расследования становится не столько поимка преступника, сколько финальное объяснение Холмса. Основной принцип своего метода сыщик формулирует так: *«Отбросьте всё невозможное; то, что останется – и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался»* [1, с. 153].

В структуре повествования этот принцип проявляется через постепенное исключение ложных версий преступления. Ошибочные предположения Лестрейда и Грегсона вводятся в текст для того, чтобы подчеркнуть аналитическое превосходство Холмса и показать эффективность его логического метода.

Обсуждение

Результаты анализа показывают, что расследование в произведениях Конан Дойла представляет собой процесс расшифровки скрытого смысла событий. Холмс выступает как «идеальный читатель» в понимании У. Эко [10, с. 215], поскольку

умеет воспринимать улики как систему взаимосвязанных знаков. В отличие от официальной полиции, которая обращает внимание только на очевидные факты, Холмс выявляет скрытые связи между деталями и восстанавливает полную картину преступления. Это подтверждает вывод В. Шкловского о том, что ложные версии необходимы для усиления эффекта окончательного раскрытия тайны [2, с. 138].

Опираясь на теорию Ц. Тодорова можно отметить, что повествование Ватсона («история расследования») постепенно раскрывает читателю «историю преступления». Ватсон наблюдает те же события, что и Холмс, однако не способен самостоятельно установить все причинно-следственные связи. В. Шмид определяет это как несовпадение повествования и фокализации [5, с. 112]. Холмс намеренно скрывает часть своих выводов, благодаря чему сохраняется композиционной задержки.

Нарративная структура произведений также тесно связана с пространственной организацией текста. Сбор улик и поиск информации происходят в открытом пространстве Лондона и на местах преступлений, тогда как осмысление и объяснение событий переносятся в закрытое пространство квартиры на Бейкер-стрит. Как отмечает Е. В. Вохрышева, именно здесь разрозненные детали объединяются в единую картину преступления.

Заключение

Проведённый анализ показал, что детективные произведения А. Конан Дойла строятся на сложной системе повествовательных и композиционных приёмов. Основу структуры составляет постепенное раскрытие информации через фигуру Ватсона, ограниченность которого позволяет сохранять интригу до финала. Холмс при этом выступает центральным интерпретатором улик и скрытых связей между событиями.

Исследование подтвердило, что классический детектив у Конан Дойла представляет собой не только жанровую модель расследования, но и особую форму организации текста, основанную на управлении читательским восприятием, фокализацией и системой знаков.

Выводы

- Детективное повествование Конан Дойла основано на разделении истории преступления и истории расследования.
- Фигура Ватсона обеспечивает эффект интриги и ограничивает читательское знание.
- Холмс выступает интерпретатором улик и восстанавливает скрытую логику событий.
- Ложные версии усиливают напряжение и подготавливают финальное раскрытие тайны.
- Пространство Бейкер-стрит выполняет функцию аналитического центра расследования.

Список литературы

1. Дойл А. К. «Собрание сочинений»: в 8 т. Т. 1. – М.: Правда, 1989.
2. Шкловский В. Б. «О теории прозы». – М.: Советский писатель, 1983.
3. Тодоров Ц. «Поэтика». – М.: Прогресс, 1989.
4. Щеглов Ю. К. «К описанию структуры детективной новеллы» // Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. «Работы по поэтике выразительности. Инварианты – Тема – Приемы – Текст». – М.: Прогресс, 1996.
5. Шмид В. «Нарратология». 2-е изд. – М.: Языки славянской культуры, 2008.
6. Кестхейи Т. «Анатомия детектива». — Будапешт: Корвина, 1989.
7. Вохрышева Е. В. «Коммуникативные стратегии детективного дискурса». Самара: Изд-во СГПУ, 2001.
8. Мелетинский Е. М. «Историческая поэтика новеллы». – М.: Наука, 1990.
9. Женетт Ж. «Фигуры»: в 2-х т. Т. 2. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998.
10. Эко У. «Роль читателя. Исследования по семиотике текста». – СПб.: Симпозиум, 2007.
11. Бахтин М. М. «Вопросы литературы и эстетики». – М.: Художественная литература, 1975.
12. Лотман Ю. М. «Структура художественного текста». — М.: Искусство, 1970. — 384 с.